

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CINTYA GUIMARÃES GOMES
EDUARDO KAUFMANN BERRIO LACÉ BRANDÃO

**Desenvolvimento de aplicações com machine learning: desafios do
contexto nacional para o setor ambulatorial**

Niterói

2021

CINTYA GUIMARÃES GOMES
EDUARDO KAUFMANN BERRIO LACÉ BRANDÃO

**Desenvolvimento de aplicações com machine learning: desafios do
contexto nacional para o setor ambulatorial**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas de Computação.

Orientador(a):
Vinicius Corrêa Ferreira

NITERÓI
2021

Ficha catalográfica automática - SDC/BEE
Gerada com informações fornecidas pelo autor

G633d Gomes, Cintya Guimarães
Desenvolvimento de aplicações com machine learning:
desafios do contexto nacional para o setor ambulatorial /
Cintya Guimarães Gomes, Eduardo Kaufmann Berrio Lacé
Brandão ; Vinicius Corrêa Ferreira, orientador. Niterói,
2021.
56 f. : il.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia
de Sistemas de Computação)-Universidade Federal Fluminense,
Instituto de Computação, Niterói, 2021.

1. Aprendizado de máquina. 2. Inteligência artificial. 3.
Neoplasia de mama. 4. Produção intelectual. I. Brandão,
Eduardo Kaufmann Berrio Lacé. II. Ferreira, Vinicius Corrêa,
orientador. III. Universidade Federal Fluminense. Instituto de
Computação. IV. Título.

CDD -

CINTYA GUIMARÃES GOMES
EDUARDO KAUFMANN BERRIO LACÉ BRANDÃO

**Desenvolvimento de aplicações com machine learning: desafios do
contexto nacional para o setor ambulatorial**

Trabalho de Conclusão de Curso
submetido ao Curso de Tecnologia em
Sistemas de Computação da
Universidade Federal Fluminense como
requisito parcial para obtenção do título
de Tecnólogo em Sistemas de
Computação.

Niterói, 17 de junho de 2021.

Banca Examinadora:

Prof. Vinicius Corrêa Ferreira, D.Sc. – Orientador
UFF - Universidade Federal Fluminense

Prof. Adriel dos Santos Araújo, M. Sc. – Avaliador
UFF - Universidade Federal Fluminense

Dedicamos este trabalho a todos os profissionais da saúde e às pessoas que lutam diariamente contra o câncer.

AGRADECIMENTOS

A Deus, que sempre nos ajudou a atingir nossos objetivos.

Ao nosso Orientador, Vinicius Corrêa Ferreira, pelas contribuições e acompanhamento da nossa evolução técnica ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

Aos colegas de curso pelo estímulo e troca de conhecimentos.

A todos os nossos familiares e amigos pela cooperação e sinergia.

RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo realizar um estudo sobre como aplicações de *Machine Learning* podem ser usadas na área da saúde, em especial, no apoio ao diagnóstico de doenças com o uso de Redes Neurais. Inicialmente, houve a apresentação da realidade do sistema público de saúde brasileiro nos anos de 2020 e 2021, que serviu como motivador central para o desenvolvimento deste trabalho. E, posteriormente, seguindo com a apresentação de metodologias e algoritmos de *Machine Learning* que culminaram no desenvolvimento de uma Rede Neural capaz de prever um conjunto de dados sobre câncer de mama com base no aprendizado supervisionado e modelo preditivo de regressão.

Palavras-chaves: *Machine Learning*, Redes Neurais na área da saúde e Aplicação de diagnósticos.

ABSTRACT

The current term paper aims to carry out a study on how Machine Learning applications can be used in the health area, in particular, supporting the diagnosis of diseases using Neural Networks. Initially, there was a presentation of the reality of the Brazilian public health system in 2020 and 2021, which served as a central motivator for the development of this term paper. And, later, following with the presentation of Machine Learning methodologies and algorithms that culminated in the development of a Neural Network capable of predicting a dataset on breast cancer based on supervised learning and a predictive regression model.

Keywords: Machine Learning, Neural Networks in the health area and Application of diagnostics.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Ilustração de uma Árvore de Decisão utilizada em um modelo preditivo por classificação. [6, p.16]	22
Figura 2: Ilustração de um algoritmo Random Forest. [6, p.17]	24
Figura 3: Ilustração com um exemplo de Regressão Linear. [6, p.13]	25
Figura 4: Ilustração com um exemplo de Regressão Logística. [6, p.14]	26
Figura 5: Ilustração de uma Rede Neural com múltiplas camadas. [6, p.22]	27
Figura 6: Fluxograma da aplicação	29
Figura 7: Trecho de código para importar <i>dataset</i>	30
Figura 8: Trecho de código para realizar <i>upload</i> do <i>dataset</i>	30
Figura 9: Código para pré-processamento inicial	31
Figura 10: Código para definição da escala no pré-processamento	32
Figura 11: Código para criação dos <i>datasets</i> de treinamento, validação e teste	32
Figura 12: Código para definição da arquitetura base do modelo	33
Figura 13: Código para compilar o modelo com as funções de otimização, perda e a métrica analisada	35
Figura 14: Código para treinar o modelo a partir dos parâmetros passados	35
Figura 15: Código para testar o modelo	36
Figura 16: Código para criação e plotagem da curva ROC e AUC	36

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Exemplo matriz de confusão.	34
Tabela 2: Matriz de confusão dos modelos	49

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Perda sem <i>Dropout</i> para 20 <i>epochs</i>	37
Gráfico 2: Perda sem <i>Dropout</i> para 50 <i>epochs</i>	38
Gráfico 3: Perda sem <i>Dropout</i> para 100 <i>epochs</i>	38
Gráfico 4: Acurácia sem <i>Dropout</i> para 100 <i>epochs</i>	39
Gráfico 5: Acurácia sem <i>Dropout</i> para 100 <i>epochs</i>	39
Gráfico 6: Acurácia sem <i>Dropout</i> para 100 <i>epochs</i>	40
Gráfico 7: Perda com <i>Dropout</i> para 20 <i>epochs</i>	41
Gráfico 8: Perda com <i>Dropout</i> para 50 <i>epochs</i>	41
Gráfico 9: Perda com <i>Dropout</i> para 100 <i>epochs</i>	42
Gráfico 10: Acurácia com <i>Dropout</i> para 20 <i>epochs</i>	43
Gráfico 11: Acurácia com <i>Dropout</i> para 50 <i>epochs</i>	43
Gráfico 12: Acurácia com <i>Dropout</i> para 100 <i>epochs</i>	44
Gráfico 13: Perda com <i>Dropout</i> e uso de regularizadores para 20 <i>epochs</i>	45
Gráfico 14: Perda com <i>Dropout</i> e uso de regularizadores para 50 <i>epochs</i>	45
Gráfico 15: Perda com <i>Dropout</i> e uso de regularizadores para 100 <i>epochs</i>	46
Gráfico 16: Acurácia com <i>Dropout</i> e uso de regularizadores para 20 <i>epochs</i>	47
Gráfico 17: Acurácia com <i>Dropout</i> e uso de regularizadores para 50 <i>epochs</i>	47
Gráfico 18: Acurácia com <i>Dropout</i> e uso de regularizadores para 100 <i>epochs</i>	48
Gráfico 19: Curva ROC e AUC	49

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

OMS – Organização Mundial da Saúde

IARC – Agência Internacional de Pesquisa em Câncer

SUS – Sistema Único de Saúde

INCA – Instituto Nacional do Câncer

ReLU – *Rectified Linear Unit* (Unidade Linear Retificada)

ADAM – *Adaptive Moment Estimation*

ROC – *Receiver Operating Characteristic*

AUC – *Area Under the Curve*

SUMÁRIO

RESUMO	6
ABSTRACT	7
LISTA DE ILUSTRAÇÕES	8
LISTA DE TABELAS	9
LISTA DE GRÁFICOS	10
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	11
1 INTRODUÇÃO	13
2 ABORDAGEM SITUACIONAL	15
2.1 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO	15
2.2 APLICAÇÕES DE MACHINE LEARNING E SUAS PRINCIPAIS VANTAGENS	16
2.3 O CORONAVÍRUS NO BRASIL	17
2.4 CÂNCER DE MAMA NA SOCIEDADE BRASILEIRA	18
3 ABORDAGEM TEÓRICA	20
3.1 METODOLOGIAS DE MACHINE LEARNING	20
3.2 ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING	20
3.2.1 ÁRVORES DE DECISÃO	21
3.2.2 GRADIENT BOOSTED TREES	22
3.2.3 K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS	23
3.2.4 RANDOM FOREST	23
3.2.5 REGRESSÃO LINEAR	25
3.2.6 REGRESSÃO LOGÍSTICA	26
3.2.7 REDES NEURAS	27
4 DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO	28
4.1 COLETA DOS DADOS E PREDIÇÃO	30
4.2 PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS	31
4.3 FASES DE TREINAMENTO E TESTES	32
4.4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	37
CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	50
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	52

1 INTRODUÇÃO

A nação brasileira possui muitos setores onde metodologias obsoletas são utilizadas diariamente para a resolução de problemas na sociedade e um dos mais alarmantes tem sido o setor ambulatorial. Como alternativa, surge o *Machine Learning* para auxiliar médicos, especialistas e cirurgiões com tratamentos precoces e mais assertivos nos pacientes [1].

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de mama já é o mais comum no mundo dentre as demais categorias de câncer. Com base nos dados fornecidos pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), órgão especializado da OMS, no ano de 2020 foram detectados mais de 2,2 milhões de casos de câncer de mama, o que equivale a 11,7% do total dos mais diversos tipos de câncer, superando inclusive, o câncer de pulmão [2].

Indubitavelmente, o câncer de mama é uma doença que acomete não apenas países em desenvolvimento, mas também nações com grande avanço na medicina e tecnologia. Isso ocorre devido ao retardo da prevenção contra o câncer ainda nos estágios iniciais de desenvolvimento da doença e, por consequência, percebe-se o crescimento quantitativo de novos casos diagnosticados com o patógeno e também os índices de mortalidade [3].

Com isso, a prevenção e o diagnóstico do câncer de mama ainda em seu estágio pré-sintomático é uma das medidas mais efetivas contra a doença, dado que permite os pacientes implementarem tratamentos mais eficazes e menos agressivos com o apoio de especialistas no combate à doença previamente, ampliando, dessa forma, a probabilidade de cura [4].

Portanto, para o desenvolvimento desta pesquisa, foi utilizado o *Machine Learning* para auxiliar o processo de detecção de câncer de mama com a finalidade de ajudar especialistas na tomada de decisão e também no levantamento de informações necessárias capazes de prever a probabilidade de um paciente desenvolver o câncer de mama por meio da análise sanguínea [5].

O conjunto de dados utilizado na predição foi uma análise da Universidade de Coimbra sobre o Câncer de Mama. As análises clínicas foram medidas em um total de 116 pacientes, onde foram diagnosticados 64 pacientes com câncer de mama e

52 pacientes saudáveis, sendo todos os dados obtidos por meio de exames de sangue de rotina [5].

A metodologia utilizada ao longo do desenvolvimento da aplicação foi o aprendizado supervisionado, dado que ele é capaz de aprender por meio da experiência e possuir uma resposta pré-definida para as variáveis de interesse que serão preditas a partir do conjunto de dados. O modelo preditivo por regressão foi escolhido justamente por tratar de variáveis quantitativas. Os algoritmos implementados foram as Redes Neurais, já que possuem alta capacidade em apurar modelos complexos ou volumosos. Além de aprender, por meio da prática contínua, a partir de situações análogas ocorridas anteriormente [6].

A motivação para a elaboração desta pesquisa tem por objetivo relacionar a acurácia quantitativa da aplicação para uma análise de dados realizada com pacientes, sejam eles saudáveis ou detentores do patógeno e contribuir para que as pessoas tenham conhecimento de quais são as faixas etárias, índices de massa corporal, glicose, homeostase, resistina (proteína) e alguns hormônios, tais como: insulina, leptina, adiponectina mais propícios para desenvolver o câncer de mama [5].

2 ABORDAGEM SITUACIONAL

2.1 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO

O Brasil enfrenta a maior crise no Sistema Único de Saúde (SUS) dos últimos tempos. A falta de leitos, medicamentos, médicos especializados e atendimentos de qualidade refletem um sistema colapsado que é diretamente influenciado pelo mau gerenciamento e falta de investimentos financeiros na saúde para atender de forma igualitária a todos na sociedade [7]. Por consequência, tem-se a perda de milhares de vidas diariamente, que poderiam ser salvas com a ajuda de uma boa gestão atrelada à utilização das melhores tecnologias usadas na medicina para tratamentos periódicos e intensivos.

No entanto, mesmo com os desafios enfrentados, o Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado um patrimônio nacional reconhecido internacionalmente e um dos mais robustos sistemas de saúde ao redor do mundo, que fornece para toda nação brasileira atendimento gratuito e integral. De modo geral, o SUS é um direito constitucional concedido a todos os brasileiros, acordado entre os governos federal, estadual e municipal com a finalidade de tornar cada vez mais acessível e igualitário o direito à saúde garantido na Constituição Federal de 1988 [8].

Ainda assim, O SUS oferece inúmeros benefícios para a população, tais como: acesso à saúde independentemente da classe social; tratamento apropriado frente a diversos tipos de doenças; realização de campanhas de vacinação, consultas médicas, cirurgias, exames e internações; atendimento na residência dos pacientes, quando necessário; serviços de emergência; concessão de medicamentos prescritos pelos médicos; pesquisas no campo da saúde; vigilância sanitária; entre outras medidas [9].

2.2 APLICAÇÕES DE *MACHINE LEARNING* E SUAS PRINCIPAIS VANTAGENS

A sociedade vive em um mundo tecnológico que demanda cada vez mais por novas tecnologias e inovações, principalmente, quando nos referimos a soluções médicas. Com isso, surgem diversos nomes que nos ajudam a automatizar e dinamizar procedimentos ambulatoriais. O Aprendizado de Máquina e a Inteligência Artificial vêm sendo utilizados com muita frequência na apuração e reconhecimento de enfermidades e acompanhamentos de pacientes [10]. Sua implementação é primordial para aprimorar a tomada de decisão, visto que máquinas inteligentes são capazes de identificar padrões a partir de dados e históricos apresentados.

Nesse contexto, o *Machine Learning* pode ser aplicado em hospitais, que o utilizam para participações cirúrgicas, visto que ajuda a diminuir a taxa de erro humano ou em clínicas equipadas com máquinas que armazenam e compartilham quantias vultosas de dados que são utilizados em análises clínicas por meio de uma Inteligência Artificial [1]. Como principal vantagem, tem-se a agilidade na qual dados são preditos ao necessitar de uma rápida tomada de decisão. Em muitos casos, durante minutos, um especialista pode decidir de maneira mais assertiva, evitando que o paciente desenvolva sequelas ou venha a óbito.

Outras vantagens relevantes são: a triagem de pacientes em hospitais e consultórios de forma mais detalhada e objetiva, disponibilizando dados genéricos sobre o quadro do paciente e tornando-os integrados entre o paciente e o especialista; redução na quantidade de profissionais necessários para consultar os pacientes, visto que, um médico, com a ajuda da tecnologia, pode diagnosticar o problema enfrentado pelo indivíduo com mais exatidão; realizar o atendimento remotamente, levando o paciente a se apresentar apenas para reavaliações e exames médicos periódicos e oferecimento de um atendimento com melhor qualidade [11].

De modo geral, os impactos do *Machine Learning* na saúde retratam a entrega de diagnósticos mais rapidamente, redução dos custos operacionais, riscos calculados com maior exatidão e tratamentos mais declarativos. Um exemplo palpável traz uma ferramenta que a Google lançou para constatar evidências de câncer de mama em pessoas de ambos os sexos. O algoritmo de predição analisa padrões celulares em tecidos humanos, para assim, descobrir células anormais.

“Enquanto a assertividade de um patologista era de 73%, a desta abordagem atingiu 89% na análise das biópsias.”, segundo a Google [11].

2.3 O CORONAVÍRUS NO BRASIL

Em 2020, a COVID-19 começou a se espalhar pelo Brasil, se mostrando uma das piores pandemias da história da humanidade, se antes já possuíamos um sistema público de saúde escasso, com a disseminação do Coronavírus surgiu uma alta demanda por leitos, medicamentos e respiradores, tornando a realidade dos brasileiros ainda mais desafiadora.

Assim sendo, o *Machine Learning* está sendo utilizado para criar medicamentos mais eficazes no combate à doença de modo mais rápido; analisar quais são os grupos de pessoas que são propensas a adoecer e falecer ao contrair o vírus e achar medicamentos que já estão lançados no mercado, mas que venham a diminuir ou até mesmo controlar a irradiação da pandemia, sendo, este procedimento, realizado por meio da análise de bancos de dados, que disponibilizam o número de cadastro, nome, profissional que possui o registro, fabricante e país onde o remédio foi fabricado [12].

No que tange à análise dos grupos de pessoas em risco, o *Machine Learning* tem se mostrado muito eficiente, predizendo a gravidade do quadro de saúde de um indivíduo ao contrair a doença, o que o levaria a ser internado e levado a tratamentos intensivos; o nível de eficácia de medicamentos serem inadequados para o tratamento dos pacientes e a proporção de que mesmo tomando as medicações prescritas, eles venham a falecer de acordo com o avanço da doença [12].

Visto que cada paciente reage ao tratamento de uma forma distinta, não há como definir sobre quais medicamentos e quantidades devem ser aplicados com exatidão. Dessa forma, a Inteligência Artificial e o *Machine Learning* têm ajudado a prever como os indivíduos de cada grupo reagem a um tratamento específico, levando em consideração a idade e sintomas diagnosticados, reduzindo assim, o risco de morte. Logo, é importante ressaltar que o Machine Learning ajuda reduzir os

impactos da doença e sinalizar os tratamentos mais eficazes para cada caso específico.

2.4 CÂNCER DE MAMA NA SOCIEDADE BRASILEIRA

Pode-se depreender que o câncer de mama é a categoria de câncer mais frequente entre o ciclo feminino e também o motivo de índices vultosos de mortes causadas por câncer. Alguns aspectos elevam o risco da doença, tais como: idade; causas comportamentais justificadas pela obesidade, sedentarismo e ingestão de bebidas alcoólicas; causas hormonais e reprodutivas justificadas pela ausência de gestações, gravidez após os 30 anos e menopausa após os 55 anos e causas hereditárias justificadas pela presença de câncer de mama ou câncer de ovário no histórico familiar [13].

Não obstante isso, os sintomas do câncer de mama geralmente são perceptíveis ainda no início do seu desenvolvimento, o que pode causar no paciente: modificações no mamilo; nódulo estático e indolente na região mamária; excreção de líquido atípico pelos mamilos; pele avermelhada; entre outros sintomas [14].

Assim, algumas técnicas preventivas são essenciais no combate à doença, tais como: alimentar-se de maneira saudável; retardar a ingestão de bebida alcoólica; fazer atividades físicas; evitar a utilização de anticoncepcionais e buscar o peso corporal apropriado. Com isso, pode-se inferir que a preferência por uma rotina mais saudável pode reduzir cerca de 30% dos diagnósticos de câncer de mama, segundo o Instituto Nacional do Câncer [14].

Um dos principais métodos que vêm auxiliando a prevenção contra o câncer de mama é a detecção precoce da doença, por meio da mamografia de rastreamento. Através deste procedimento clínico, um paciente pode mapear o seu quadro de saúde em busca de sinais da doença, mesmo não apresentando sintomas. A finalidade é identificar a potencialidade do câncer de mama e atingir tratamentos que possam ter maior eficácia a ponto de curar o paciente, visto que quanto mais cedo a doença for diagnosticada, maiores são as chances de sucesso com os devidos tratamentos, sejam eles: procedimentos cirúrgicos, quimioterapia, radioterapia e outros disponibilizados na medicina atual [14].

Dado que as análises das mamografias feitas pelos especialistas ainda é algo subjetivo, o Machine Learning e a Inteligência Artificial têm ajudado a medir a acurácia de predição das imagens realizadas por equipamentos de raios X projetados nas mamas dos pacientes. O que anteriormente era realizado com a necessidade de dois especialistas para averiguar o caso de uma pessoa estar ou não doente, passou-se a ter apenas um especialista com a ajuda de softwares que o auxiliam na tomada de decisão.

O objetivo destes softwares, que utilizam o modelo de classificação, é compreender mudanças nos pixels das imagens dos exames que, muitas vezes, não são percebidas pelos médicos. E, com isso, o software irá aprender a prever os casos com mais acurácia, à medida que mais imagens são inseridas no banco de dados, fazendo-o apurar cada caso de forma mais assertiva e dando um feedback mais declarativo ao paciente quando comparado a seus exames anteriores [15].

Os algoritmos de Machine Learning mais utilizados, neste caso, são as redes neurais que fazem uso de uma complexa rede de camadas capazes de manipular informações, sendo cada etapa apta a compartilhar informações com a próxima, sendo instaurada uma relação de importância, com base nas informações obtidas com as imagens dos exames. Dessa forma, o que prediz uma imagem como um tumor maligno será a busca por tecidos lesionados nas imagens, podendo ser realizada com a verificação da imagem na íntegra ou apenas fragmentos de pixels que determinarão a probabilidade da imagem predita ser um câncer [15].

No entanto, o Machine Learning também pode ser aplicado em modelos de regressão, no que tange à análise probabilística de pacientes estarem ou não com o patógeno. Isso ajuda a centros de pesquisa como, por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) e a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc) a apurar o progresso, taxa de ocorrência e a disseminação da doença em distintas camadas da sociedade. Levando em consideração alguns fatores, tais como: idade, sexo, estilo de vida, alimentação e ambiente, com a finalidade de obter dados numéricos que comprovem quais indivíduos da sociedade têm maior possibilidade de adquirir a doença e também aumentar os programas de controle e prevenção de câncer de mama no Brasil [16].

3 ABORDAGEM TEÓRICA

3.1 METODOLOGIAS DE MACHINE LEARNING

O *Machine Learning* é uma metodologia de apuração de padrões e aprendizado computacional baseados em Inteligência Artificial. De modo geral, ele pode ser descrito como aprendizado supervisionado e não supervisionado e, em suma, há dois tipos de algoritmos para o aprendizado supervisionado, sendo eles: classificação, regressão e dois tipos de algoritmos para o aprendizado não supervisionado, sendo eles: associação e agrupamento (clusterização) [17].

Desse modo, o aprendizado supervisionado, faz uso de um conjunto de dados como entrada e variáveis de interesse para os dados de saída, treinando um modelo preditivo, com a finalidade de reproduzir previsões plausíveis como resposta a dados mais recentes. Contrariamente, o aprendizado não supervisionado não faz uso de feedback com base nos resultados da previsão, visto que não utiliza variáveis de interesse (atributos de saída), assim sendo, a sua utilidade é mais descritiva [6].

Mediante a apresentação, a metodologia escolhida para o desenvolvimento da aplicação foi a de aprendizado supervisionado, pois dado que o programa necessita executar uma função e aprender com ela por meio da experiência, com objetivo de aprimorar sua performance, a melhor solução é pressupor uma variável dependente com base nas variáveis independentes, isto é, os dados utilizados para predição já possuem uma resposta esperada. Resultando, assim, em uma aplicação na qual grande parte dos problemas se encontram bem estipulados.

3.2 ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING

Os algoritmos supervisionados de classificação são aqueles que tratam de variáveis qualitativas, ou seja, prevendo um rótulo para uma classe e sendo avaliadas com precisão, já os algoritmos supervisionados de regressão são aqueles que tratam variáveis quantitativas, isto é, preveem uma quantidade contínua e,

geralmente, são avaliados por meio da técnica do erro quadrático médio da raiz. Contudo, grande parte dos modelos preditivos fazem uso de ambos os algoritmos de predição, utilizando árvores de decisão e redes neurais. No entanto, alguns algoritmos não são facilmente adaptados para ambos os casos, como a regressão logística para o modelo de classificação e a regressão linear para o modelo de regressão [6].

Os algoritmos não supervisionados de associação são responsáveis por proporcionar a descoberta de normas e similaridades ao distinguir grupos de elementos que normalmente aparecem ligados entre si. Já o algoritmo não supervisionado de agrupamento ou clusterização é dado como o conjunto de dados observado que recebe uma espécie de fracionamento, o que desencadeia a sua distribuição em diversos grupos de acordo com as similaridades descobertas durante a análise do conjunto de dados. Isso possibilita que a divisão seja realizada de forma automática com base em parâmetros de semelhança ou diferença entre os dados [18].

Dado que a metodologia escolhida foi a de aprendizado supervisionado, serão apresentados a seguir os seguintes algoritmos: *Árvores de Decisão*, *Gradient Boosted Trees*, *K-vizinhos mais próximos*, *Random Forest*, *Regressão Linear*, *Regressão Logística* e *Redes Neurais Artificiais*.

3.2.1. ÁRVORES DE DECISÃO

As *Árvores de Decisão*, detalhadas na Figura 1, são comumente usadas em modelos preditivos de classificação e simplificam a interpretação dos dados analisados em níveis significativos. Sabendo que uma árvore de decisão é disposta hierarquicamente, onde toda ramificação simboliza uma determinada tomada de decisão, todos os nós localizados mais internamente simbolizam uma decisão feita em um dado atributo e as folhas simbolizam o rótulo da classe do conjunto dos dados analisados. Logo, conclui-se que a árvore produz uma separação entre as classes preditas para efetuar a análise [6].

Figura 1: Ilustração de uma Árvore de Decisão utilizada em um modelo preditivo por classificação. Na imagem, à esquerda, tem-se o comportamento da árvore frente às classes a passarem pelo modelo preditivo. Já na imagem, à direita, há um exemplo de árvore de decisão. [6, p.16]

Assim, após a criação da árvore, ocorre a fase de testes dos atributos, percorrendo toda a trajetória da árvore de decisão desde a raiz até o nó folha, a qual simboliza a classe analisada no processo preditivo. Dessa forma, partindo de um conjunto de dados, ocorre um processo de separação sistemática dos atributos, o qual irá criar subdivisões que são capazes de classificar se os dados analisados fazem parte de uma classe equivalente. Com isso, a escolha do atributo que dividirá os dados se dará por meio do atributo que, ao analisado, encontra-se com maior proporção nas divisões que se assemelham do objeto a ser predito.

3.2.2. GRADIENT BOOSTED TREE

O algoritmo, *Gradient Boosted Trees*, é capaz de gerar padrões sequenciais distintos de árvores de decisão, onde as respostas encontradas sejam incorporadas, de modo que o modelo final passe a ser uma associação dos modelos previamente preditos. Com isso, sua performance terá uma maior acurácia na predição em comparação aos modelos individuais, diminuindo assim, a taxa de erro das

anteriores, gradualmente, conforme as iterações [19]. Este mecanismo é também conhecido como: *Boosting* [6].

3.2.3. K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS

O algoritmo, K-vizinhos mais próximos, é definido para casos de classificação. Sua implementação se dá por meio de instâncias, isto é, os valores de treinamento são guardados para serem usados no processo preditivo e uma supervisão não-paramétrica, dessa forma, o algoritmo não estabelece um princípio a ser seguido para ordenar a divisão dos dados de treinamento. Com isso, os dados (i, j) são adaptados ao classificador que deve retornar uma função, onde $f: I \rightarrow J$, isto é, com base em uma observação i , pode-se chegar a uma acurácia conveniente em relação a j [6].

De modo geral, o algoritmo mensura suas observações com base no espaço n -dimensional, podendo ser calculado por critérios de distância. Supondo que k seja um hiperparâmetro capaz de evitar o sobreajuste, ou seja, caso o modelo se torne mais especializado que o desejado durante o treinamento, pode-se concluir que: à medida que k demonstra uma quantia vultosa, o modelo está sujeito a ter um viés mais alto.

A alta capacidade dos prognósticos modificados representa os valores mais assertivos com base no modelo e uma variância mais reduzida frente a novas observações, o que resulta em um menor impacto dos prognósticos em relação às modificações nos dados de entrada. No entanto, se o contrário ocorrer e k possuir uma quantia menor, o modelo está sujeito a um menor viés e uma variância mais significativa.

3.2.4. *RANDOM FOREST*

O algoritmo, *Random Forest*, demonstrado na Figura 2, pode ser utilizado tanto em modelos de classificação quanto em modelos de regressão. A sua

composição é fundamentada em um conglomerado de n árvores de decisão [20]. A implementação é baseada no modelo preditivo a partir de uma dada instância, desempenhada pelas n árvores, onde a classe predominantemente predita é classificada como a classe pertencente à instância. Durante o treinamento, o algoritmo escolhe um conjunto t de variáveis preditivas para a criação da árvore e , e assim, toda árvore realiza o treinamento a partir do conjunto de observações adquirido com base em uma escolha randômica feita repetidas vezes. Este mecanismo é também conhecido como: *Bootstrap* [6].

Figura 2: Ilustração de um algoritmo Random Forest. [6, p.17]

A partir disso, preditores podem ser gerados em esquemas bootstrap de dados e, logo após, associá-los para gerar um único preditor capaz de mostrar um desfecho maior em comparação à algoritmos triviais, sendo este mecanismo chamado de *Bagging* [6]. Dessa forma, dado que as árvores são geradas a partir de conjuntos preditivos distintos, ocorre que o modelo possuirá uma diminuição do viés e também da variância, dado que são pouco vulneráveis ao sobreajuste.

3.2.5. REGRESSÃO LINEAR

O algoritmo, Regressão Linear, baseia-se na análise entre duas ou mais variáveis com a finalidade de averiguar uma potencial ligação entre ambas, ou seja, dado i e j , o que se deseja é descobrir o quanto que i revela sobre j [21]. Assim, a dificuldade para o modelo é predizer os dados sucessivos para a variável de interesse. Há também a utilização do erro médio quadrático para analisar o nível de eficiência da modificação realizada no modelo preditivo, dado as proporções da variável de interesse. Logo, a qualidade será maior, à medida que o resultado do erro médio quadrático for menor [6]. A Figura 3 detalha um exemplo de Regressão Linear.

Figura 3: Ilustração com um exemplo de Regressão Linear. [6, p.13]

3.2.6. REGRESSÃO LOGÍSTICA

O algoritmo, Regressão Logística, é comumente utilizado em modelos de predição para classificação, onde a variável de interesse é dita como categórica, isto é, admite como resultado apenas 0 ou 1. Nesse caso, o 1 é usado para mostrar a classe predita como positiva e o 0 como a classe negativa. Dessa forma, o modelo baseia-se na análise entre as variáveis preditoras e a probabilidade da variável de interesse ocorrer [22]. Assim, a sua implementação terá a finalidade de mostrar se a variável categórica é capaz de prever a sua probabilidade de fazer parte da classe positiva [6]. Um exemplo de Regressão Logística pode ser observado na Figura 4.

Figura 4: Ilustração com um exemplo de Regressão Logística. [6, p.14]

3.2.7. REDES NEURAIS

Por fim, o algoritmo, Redes Neurais Artificiais, baseia-se na ordenação neural de espécimes inteligentes, assim, são capazes de aprender através da vivência de situações similares ocorridas previamente [23]. Por possuir neurônios artificiais, elas têm a capacidade de verificar os valores de entrada com a finalidade de encontrar e prever a variável de interesse [6].

Portanto, no tratamento, o sinal de entrada é enviado pelos neurônios artificiais como demonstrado na Figura 5. Assim, com a finalidade de se alcançar uma maior eficácia, um peso é associado. Dessa forma, o algoritmo irá aprender de acordo com as modificações dos pesos das relações entre os neurônios contidos na rede, de modo que ela reaja como esperado, aumentando a habilidade de prever o modelo assertivamente e com boa generalização.

Dessarte, os algoritmos escolhidos para o desenvolvimento da aplicação foram as redes neurais artificiais, visto que elas vêm sendo utilizadas amplamente em diagnósticos médicos, podendo prever dados complexos, denotar padrões e relacionamentos e aprimorar o processo de tomada de decisão. Com isso, à medida que ocorre o crescimento da quantidade dos dados, parte-se para o conceito de *Deep Learning* (aprendizado profundo), dado que são redes neurais que possuem mais camadas, possibilitando a predição de mais dados, conforme houver necessidade.

Figura 5: Ilustração de uma Rede Neural com múltiplas camadas. [6, p.22]

4 DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO

A técnica aplicada para o desenvolvimento da aplicação será baseada na indução de uma hipótese preparada para solucionar um problema a partir de um conjunto de dados que evidencia a análise do problema a ser solucionado. Com isso, o método preditivo será utilizado com a finalidade de achar uma função segundo os dados coletados para treinamento que tenha a capacidade de descrever um exemplo a partir dos valores de entrada. Logo, os algoritmos desta aplicação irão seguir o aprendizado supervisionado, ou seja, há uma métrica que reconhece a saída de cada um dos valores, e assim, classifica como eficaz ou não a habilidade indutiva de prever os valores para cada exemplo analisado [6].

Dessa forma, no conjunto supervisionado, há um grupo de dados com n observações, sendo cada uma interpretada por meio da aferição de n variáveis preditoras e também das respectivas variáveis de *output*. Assim, será aplicado o modelo de regressão que é utilizado para tratar de variáveis quantitativas, visto que o objetivo da aplicação é identificar a quantidade de pacientes doentes com a presença do câncer de mama.

A modelagem será realizada através dos elementos incluídos no conjunto de dados usado para treinamento, o algoritmo supervisionado irá prever, de maneira indutiva, o valor da variável da forma mais exata possível, contando também com um grande potencial de generalização, ou seja, ele deverá ser capaz de prever corretamente e assertivamente os dados não incluídos em seu treinamento.

O conjunto de dados utilizado será uma pesquisa da Universidade de Coimbra sobre o Câncer de Mama. As análises clínicas foram medidas em 64 pacientes com câncer de mama e 52 pacientes saudáveis. Existem 10 preditores quantitativos e uma variável dependente binária responsável por indicar a ausência ou presença do câncer de mama, sendo esta coleta de dados realizada por meio de análises sanguíneas de rotina [5].

Após a análise e escolha do conjunto de dados, há a implementação do treinamento e posteriormente testes da aplicação. Desse modo, na fase de treinamento, realiza-se a adaptação dos dados ao modelo preditivo. Já na fase de testes, verifica-se a competência de generalização do modelo preditivo frente às análises.

Na fase de pré-processamento dos dados, tem-se a aplicabilidade de algumas métricas, objetivando ter um melhor desempenho, assim serão: transformação dos dados originais para que as variáveis de predição mostrem resultados mais apurados frente uma mesma escala e embaralhamento dos dados, de forma que exista aleatoriedade na quantidade de pacientes saudáveis e pacientes com câncer nos conjuntos de treino, validação e testes.

Posteriormente, a aplicação terá a sua acurácia analisada por meio da fase de testes e avaliação de desempenho com a finalidade de verificar se o modelo é eficiente ao apresentar um valor analisado para a resposta de interesse.

Portanto, os algoritmos de aprendizado de máquina a serem implementados serão as redes neurais artificiais, pois são estruturas inteligentes que atingem o conhecimento por meio da experiência, isto é, a partir do processamento dos sinais de entrada para predição que partem em busca da variável de interesse.

A Figura 6 demonstra o fluxo que a aplicação segue, a qual foi desenvolvida na plataforma *Colaboratory* [24], que é voltada ao desenvolvimento de aplicações de *Machine Learning* e *Data Science* utilizando a linguagem de programação *Python 3* [25], além de permitir o acesso a um ambiente de desenvolvimento de fácil configuração e com uso pelo navegador.

Figura 6: Fluxograma da aplicação

As bibliotecas utilizadas foram: *Pandas* [26] para a análise dos dados, dado ela permite a leitura e manipulação dos mesmos de forma a se tornarem um *Data Frame*, isto é, uma tabela de banco de dados capaz de armazenar as informações por índices, linhas e colunas; *Scikit-Learn* [27] especializada em interagir com bibliotecas numéricas e científicas do *Python*; *Keras* [28] para criar a arquitetura e realizar o treinamento do modelo e *Matplotlib* [29] para visualização e plotagem dos gráficos para análise da evolução do modelo ao longo dos treinamentos.

4.1 COLETA DOS DADOS E PREDIÇÃO

A coleta de dados, inicialmente, foi feita diretamente do servidor da *University of California, Irvine* [5], porém houve momentos de instabilidades que forçaram o *upload* do *dataset* para o ambiente. Com o arquivo disponível em formato *csv*, basta transformar o mesmo no *Data Frame* a ser manipulado, conforme as Figuras 7 e 8.

```
import pandas as pd

# importar dataset diretamente do servidor
datasetURL = 'https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00451/dataR2.csv'

# criação do Data Frame a partir do arquivo csv
df = pd.read_csv(datasetURL)
```

Figura 7: Trecho de código para importar *dataset*

```
import io
from google.colab import files

# fazer o upload do arquivo a partir da máquina local
uploadedFile = files.upload()

# criação do Data Frame a partir do arquivo csv
df = pd.read_csv(io.BytesIO(uploadedFile['dataR2.csv']))
```

Figura 8: Trecho de código para realizar *upload* do *dataset*

4.2 PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS

Com o *data frame* criado, é necessário realizar algumas modificações nos dados, para que os *datasets* de treinamento, validação e testes sejam definidos. Primeiramente, embaralham-se as linhas do *data frame*, de forma que os conjuntos de pacientes saudáveis e pacientes não saudáveis estejam distribuídos de forma igualitária.

O próximo passo é a mudança dos valores da coluna de classificação que, originalmente, seguem a seguinte distribuição: 1 para pacientes saudáveis e 2 para os pacientes que apresentam câncer de mama, que passam a assumir os valores 0 e 1, respectivamente. Essa mudança será útil para uma etapa futura de pré-processamento.

Posteriormente, é necessário dividir o *dataset* em dois novos: um contendo as 9 colunas de preditores e outro contendo apenas a coluna de classificação já transformada. A Figura 9 ilustra a implementação do código para os passos citados.

```
# preparação do dataset

# embaralhar as linhas de dados
df = df.sample(frac=1).reset_index(drop=True)

# mudar os valores da coluna de classificação para usar a função min-max como escala
df['Classification'].replace({1:0, 2:1}, inplace=True)

# pegar somente as linhas do data frame
dataset = df.values

# divisão do dataset em dataset de entrada e dataset de predição
dadosEntrada = dataset[:,0:-1]
predicaoEntrada = dataset[:, -1]
```

Figura 9: Código para pré-processamento inicial

A próxima etapa é a transformação dos dados preditores, para se adequarem à escala de valores entre 0 e 1 da classificação, como definido anteriormente. Para tal, é necessário utilizar uma função que realize a transformação como demonstrado na Figura 10. Neste caso, o *MinMaxScaler* [30] utiliza como padrão os valores demonstrados acima.

```

from sklearn import preprocessing

# definição da escala a ser utilizada
# MinMaxScaler transforma os valores para que se enquadrem em uma escala específica
# que por padrão assume os valores de 0 a 1
escala = preprocessing.MinMaxScaler()

# transformação dos valores para a escala definida
dadosEscala = escala.fit_transform(dadosEntrada)

```

Figura 10: Código para definição da escala no pré-processamento

Como último passo, antes da definição dos modelos, execução do treinamento e validação, é necessário criar os *datasets* específicos para cada fase. A definição desses conjuntos, ilustrada na Figura 11, é feita a partir dos dados já transformados para a escala escolhida e dos dados de predição, onde 80% do total será destinado para o treinamento dos modelos e dos 20% restantes, 60% para a validação e 40% para os testes.

```

# definição dos datasets de treinamento e a base de origem para validação e teste
dadosTreino, dadosValTeste, predicaoTreino, predicaoValTeste = train_test_split(
    dadosEscala, predicaoEntrada, test_size=0.20)

# definição dos datasets de validação e teste
dadosVal, dadosTeste, predicaoVal, predicaoTeste = train_test_split(
    dadosValTeste, predicaoValTeste, test_size=0.4)

```

Figura 11: Código para criação dos *datasets* de treinamento, validação e teste

4.3 FASES DE TREINAMENTO E TESTES

Para a realização das fases de treinamento, validação e teste, é necessário estabelecer uma arquitetura base para a rede neural, definida na Figura 12. O modelo escolhido foi o sequencial, o qual recebe uma única entrada e apresenta uma única saída, sendo um bom modelo para os *datasets* gerados, que representam um único vetor de vetores.

O modelo é formado por duas camadas intermediárias, das quais há n-n ligações entre os neurônios. Em cada camada, há uma função de ativação utilizada na transformação do valor em cada neurônio. De modo que, para as duas camadas é utilizada a função conhecida como ReLU (*Rectified Linear Unit* ou Unidade Linear Retificada) [31], que retorna o valor de entrada se for positivo ou zero se for negativo. Já para a camada de saída, há apenas um neurônio e a função de ativação aplicada foi a sigmoid [31], que retorna valores próximos a 0 se a entrada for menor que -5 e valores próximos a 1 quando a entrada for maior do que 5.

Além do exposto, a primeira camada determina o tamanho da entrada, que para o *dataset* utilizado é 9. Como forma de aumentar a performance do modelo, há um regularizador em cada camada responsável por adicionar uma penalidade, que será somada à função de perda utilizada pelo modelo e foi utilizada a técnica de *Dropout*, a qual reduz os neurônios da respectiva camada em uma quantia entre 0 e 1.

```
# taxa de regularização
reg = 1e-3

# definição da arquitetura base
modelo = Sequential([
    Dense(48, activation='relu', input_shape=(9,)), kernel_regularizer=regularizers.l2(reg)),
    Dropout(0.1),
    Dense(40, activation='relu', kernel_regularizer=regularizers.l2(reg)),
    Dropout(0.1),
    Dense(1, activation='sigmoid', kernel_regularizer=regularizers.l2(reg)),
])
```

Figura 12: Código para definição da arquitetura base do modelo

Após a definição do modelo, é necessário realizar a sua configuração para que possa ocorrer o treinamento. Nesse momento, há a definição da função de otimização que serve para alterar parâmetros ou pesos de forma a diminuir a perda ou alterar a taxa de aprendizado do modelo. Para a aplicação, foi utilizado o otimizador ADAM (*Adaptive Moment Estimation*) [32].

Dado que os otimizadores são utilizados para aperfeiçoar o modelo preditivo de uma rede neural, ao longo do processo de treinamento, os mesmos são responsáveis por esculpir minuciosamente o modelo à medida que os pesos são alterados. Assim sendo, a principal finalidade do otimizador ADAM é conservar uma média exponencial de maneira decrescente dos gradientes anteriores, já que um

otimizador acumula gradientes prévios para que, assim, possa computar novos gradientes. Com isso, eles passam a retratar a ligação da função de perda com a alteração de um peso [33].

Há também a definição da função de perda, que define um valor a partir dos erros cometidos durante o treinamento e validação. Na aplicação, foi utilizada a função *binary cross-entropy*, que define a perda entre dois conjuntos (treino e validação).

A função de perda é incumbida de notificar ao otimizador se o mesmo está ou não executando suas tarefas de maneira correta, ou seja, é utilizada como métrica para verificar se o modelo consegue prever a resposta aguardada. De modo geral, o objetivo da função *binary cross-entropy* é mensurar a performance do modelo preditivo, no qual a resposta de saída é identificada como valores entre 0 e 1, onde a perda é ampliada à medida que os valores preditivos diferem das respostas aguardadas [34].

Demonstrado na Figura 13, há o último parâmetro a ser definido que é o conjunto de métricas avaliadas durante os processos de treinamento e testes que, para esse momento, ficou estabelecida a acurácia e os valores de positivos, verdadeiros e falsos, e negativos, verdadeiros e falsos. Esses valores serão utilizados para a criação das matrizes de confusão [35, p.47], exemplificadas na Tabela 1, que servem como uma forma de contrapor as predições do modelo contra os dados de classificação reais. Além de servirem para encontrar outras métricas como acurácia, sensibilidade, especificidade e precisão.

Matriz de Confusão		
	Valor Real Positivo	Valor Real Negativo
Predição Positiva	Positivo Verdadeiro (TP ou True Positive)	Positivo Falso (FP ou False Positive)
Predição Negativa	Negativo Falso (FN ou False Negative)	Negativo Verdadeiro (TN ou True Negative)

Tabela 1: Exemplo de matriz de confusão

A partir dessa informação, a biblioteca *Keras* aciona a função de acurácia correta, a qual é inferida pela função de perda comentada anteriormente [36]. Para a função de perda *binary cross-entropy*, a função de acurácia será a acurácia binária (*binary accuracy*), que contabiliza a quantia de acerto das predições, onde o percentual é encontrado pela divisão entre os acertos e o total de dados da amostra [37].

```
# configurar modelo para treinamento
modelo.compile(optimizer='adam',
               loss='binary_crossentropy',
               metrics=['accuracy',
                       'TruePositives',
                       'FalsePositives',
                       'TrueNegatives',
                       'FalseNegatives'])
```

Figura 13: Código para compilar o modelo com as funções de otimização, perda e a métrica analisada

A penúltima fase é o treinamento da aplicação em si, demonstrado na Figura 14. O modelo é alimentado com os dados de treino e a sua respectiva classificação e os dados de validação e suas classificações. Há também a definição de quantas iterações o modelo será executado (*epochs*) e a quantidade de dados para cada iteração (*batch_size*).

```
# treinamento do modelo
histModelo = modelo.fit(dadosTreino, predicaoTreino,
                        batch_size= 34,
                        epochs=200,
                        verbose=False,
                        validation_data=(dadosVal, predicaoVal))
```

Figura 14: Código para treinar o modelo a partir dos parâmetros passados

Após o treinamento, há a fase de testes, ilustrada na Figura 15, onde o modelo é alimentado com os dados de teste e sua classificação. Dessa forma, é possível determinar os valores de perda (*loss*) e acurácia do modelo, levando à análise e possíveis modificações de quantidade de neurônios, camadas e taxas de regularização.

```
# teste do modelo
evalModelo = modelo.evaluate(dadosTeste, predicacaoTeste)
```

Figura 15: Código para testar o modelo

Como última etapa para que haja a avaliação de desempenho da aplicação, há a criação do gráfico de *Receiver Operating Characteristic* [38, p.14] ou curva ROC, que é uma análise visual do desempenho do modelo a partir da contraposição entre a taxa de positivos verdadeiros e a taxa de falsos positivos. A partir da curva ROC, chega-se ao valor da área sobre a curva ou AUC (*Area Under the Curve*), que representa o quão eficiente foi o classificador binário utilizado. Se a curva estiver entre a diagonal da área e o canto superior esquerdo isso quer dizer que há um bom desempenho. A Figura 16 detalha a implementação do código para plotagem do gráfico descrito.

```
from sklearn.metrics import roc_curve, auc

def rocCurveAndAUC(modelos, dados, classificacao):

    plt.plot([0, 1], [0, 1], 'k--')

    for modelo in range(len(modelos)):
        predito = modelos[modelo].predict(dados)
        fpr, tpr, thresholds = roc_curve(classificacao, predito, drop_intermediate=False)
        plt.plot(fpr, tpr, label='modelo {} = {:.4f}'.format(modelo+1, auc(fpr, tpr)))

    plt.xlabel('False positive rate')
    plt.ylabel('True positive rate')
    plt.title('ROC curve')
    plt.legend(loc='lower right')
    plt.show()

rocCurveAndAUC([modelo1, modelo2, modelo3], dadosTeste, predicacaoTeste)
```

Figura 16: Código para criação e plotagem da curva ROC e AUC

4.4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Com o modelo definido e configurado, é possível encontrar o melhor desempenho a partir da análise dos gráficos de perda e acurácia para diferentes configurações.

Inicialmente, o modelo foi configurado com 48 neurônios na primeira camada e 40 na segunda, sem o uso da técnica de *Dropout* e sem o uso de regularizadores. O treino foi realizado utilizando 34 dados por iteração para 20, 50 e 100 *epochs*.

Gráfico 1: Perda do modelo sem *Dropout* para 20 *epochs*

Gráfico 2: Perda do modelo sem *Dropout* para 50 *epochs*

Gráfico 3: Perda do modelo sem *Dropout* para 100 *epochs*

Observando a evolução do modelo pelos Gráficos 1, 2 e 3, é possível notar que o aprendizado ocorre de forma lenta, se intensificando nos dados de treinamento a partir da *epoch* 20, porém a partir da proximidade da *epoch* 30, as perdas dos dados de validação aumentam e o gráfico começa a apresentar um aumento progressivo na distância entre as linhas dos dois conjuntos de dados.

É possível inferir que o modelo está cometendo mais erros ao aprender com o conjunto de validação em oposição ao que ocorre com o conjunto de treino, ou seja, há uma especialização em detrimento de uma generalização.

Além disso, a perda computada para os testes nos três cenários apresentados foi de 61,68% para 20 *epochs*, 57,59% para 50 *epochs* e 50,28% para 100 *epochs*.

Gráfico 4: Acurácia do modelo sem *Dropout* para 20 *epochs*

Gráfico 5: Acurácia do modelo sem *Dropout* para 50 *epochs*

Gráfico 6: Acurácia do modelo sem *Dropout* para 100 *epochs*

Ao observar os Gráficos 4, 5 e 6, que demonstram a acurácia, conclui-se que é uma análise muito parecida com a apresentada nos gráficos de perda. Entre as *epochs* 20 e 40, o modelo consegue ter um aprendizado concomitante entre os dados de treino e de validação, porém, a partir do momento citado, segue com maior sucesso nos dados de treino em detrimento da validação que apresenta um decaimento e segue estável até o fim.

A acurácia encontrada para cada cenário foi de 60% para 20 *epochs*, 70% para 50 *epochs* e 80% para 100 *epochs*. Após essa primeira análise, ocorreu a inclusão da técnica de *Dropout* com remoção de 10% dos neurônios em cada camada.

Gráfico 7: Perda do modelo com *Dropout* para 20 *epochs*

Gráfico 8: Perda do modelo com *Dropout* para 50 *epochs*

Gráfico 9: Perda do modelo com *Dropout* para 100 *epochs*

Ao observar os Gráficos 7, 8 e 9, é possível notar que a aplicação da técnica *Dropout*, que é um metodologia de regularização responsável por assegurar que o modelo preditivo diminua os pesos e, com isso, transforme a rede neural e a deixe mais vigorosa contra o extravio de qualquer vestígio individual [39], surte efeito mesmo sendo pequeno. A distância entre as linhas de validação e treino é bem menor quando comparada à análise anterior, ou seja, o modelo comete menos erros com os dados de validação.

Para esses cenários foram encontradas as perdas de 68,43% para 20 *epochs*, 62,63% para 50 *epochs* e 58,15% para 100 *epochs*.

Gráfico 10: Acurácia do modelo com *Dropout* para 20 epochs

Gráfico 11: Acurácia do modelo com *Dropout* para 50 epochs

Gráfico 12: Acurácia do modelo com *Dropout* para 100 *epochs*

Analisando os Gráficos 10, 11 e 12, de acurácia, após a aplicação da técnica de *Dropout*, é possível afirmar que o modelo continua tendo um bom desempenho no aprendizado do conjunto de treino, porém o conjunto de validação continua tendo um desempenho inferior, mesmo sendo superior aos cenários anteriores.

A acurácia computada para os testes do modelo com a configuração atual foi de 50% para 20 *epochs*, 70% para 50 *epochs* e 80% para 100 *epochs*, ou seja, houve um aumento de perda, mas a acurácia se manteve praticamente a mesma. Após a análise com *Dropout*, houve a inclusão de regularizadores em cada camada, com uma taxa de regularização de 0,001.

Gráfico 13: Perda do modelo com *Dropout* e uso de regularizadores para 20 *epochs*

Gráfico 14: Perda do modelo com *Dropout* e uso de regularizadores para 50 *epochs*

Gráfico 15: Perda do modelo com *Dropout* e uso de regularizadores para 100 *epochs*

Os Gráficos 13, 14 e 15, ainda demonstram que, entre as *epochs* 30 e 50, a diferença entre a perda dos conjuntos de treino e validação aumenta, progressivamente, até o fim do treinamento. Porém, durante os testes dessa configuração, o modelo mostra um aumento na perda para 20 *epochs*, contabilizando 73,81%. Para 50 e 100 *epochs*, as perdas mantiveram um patamar semelhante ao encontrado na técnica de *Dropout*, 65,69% e 55,89% respectivamente.

Gráfico 16: Acurácia do modelo com *Dropout* e uso de regularizadores para 20 *epochs*

Gráfico 17: Acurácia do modelo com *Dropout* e uso de regularizadores para 50 *epochs*

Gráfico 18: Acurácia do modelo com *Dropout* e uso de regularizadores para 100 *epochs*

Os Gráficos 16, 17 e 18, de acurácia, demonstram um comportamento mais interessante nesta configuração, porque a evolução do aprendizado é concomitante, mesmo que o modelo continue apresentando uma maior eficiência com o conjunto de treino em detrimento do conjunto de validação.

A acurácia encontrada nessa última configuração apresentou os valores de 40% para 20 *epochs*, 70% para 50 *epochs* e 80% para 100 *epochs*, ou seja, o uso de regularizadores e *Dropout* reduziu a eficácia para 20 *epochs* em comparação às configurações anteriores, porém manteve o mesmo patamar nos casos de 50 e 100 *epochs*.

O próximo passo analisa a curva ROC e o valor da área encontrada sobre essa curva, além de apresentar a matriz de confusão encontrada, para os três modelos, na Tabela 2. As três configurações apresentadas anteriormente foram consideradas, porém a análise foi realizada somente para o âmbito de 100 *epochs*, porque foi o caso de maior acurácia encontrada. A legenda do Gráfico 19 considera a ordem dos modelos em 1, 2 e 3 que representam o modelo sem *Dropout* e sem regularizadores, modelo somente com *Dropout* e modelo com *Dropout* e com regularizadores, respectivamente.

Matriz de Confusão				
	Valor Real Positivo		Valor Real Negativo	
	Modelo 1	Modelos 2 e 3	Modelo 1	Modelos 2 e 3
Predição Positiva	4	4	2	1
Predição Negativa	1	1	3	4

Tabela 2: Matriz de confusão dos modelos

Gráfico 19: Curva ROC e AUC

Após a análise das configurações apresentadas, é possível concluir que todas mostraram resultados muito próximos para o *dataset* escolhido e inferir que as configurações com *Dropout* e regularizadores podem ser mais eficientes quando aplicadas em um número maior de *epochs*.

Ao observar a matriz de confusão, na Tabela 2, e a AUC, no Gráfico 19, nota-se que o modelo 1, mesmo apresentando menores taxas de perda, tem um desempenho um pouco menor quando comparado aos modelos 2 e 3, por apresentar uma quantidade maior de falsos positivos. Os dois últimos apresentam matrizes de confusão idênticas, porém a AUC do modelo 2 é maior do que a do modelo 3, o que pode ser considerado como um melhor desempenho.

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

O Brasil vive tempos de instabilidade na área da saúde e, com isso, o *Machine Learning* vem se revelando uma metodologia eficiente ao prestar auxílio nas tomadas de decisões, dar *feedbacks* mais assertivos para os pacientes e também em participações cirúrgicas [1]. Partindo do tema principal desta pesquisa, o modelo preditivo de regressão de um conjunto de dados sobre Câncer de Mama, pode-se inferir que a acurácia encontrada foi aceitável dada a comparação entre o tipo de algoritmo utilizado e a ligação da aplicação com os tipos de dados que a suprem.

De modo geral, a escolha exata acerca dos algoritmos nem sempre é mantida. Com isso, a compreensão eficaz do problema a ser predito e domínio das restrições dos dados se faz necessário, assim como as restrições e princípios dos potenciais algoritmos a serem implementados. Dessa forma, se um modelo é planejado corretamente, ele tende aprender de maneira correta as problemáticas do conjunto de dados a ser analisado e gera valores mais assertivos, ampliando, dessa maneira, a probabilidade de haver uma acurácia mais elevada.

Portanto, para o conjunto de dados predito [5], pode-se inferir que ao utilizar a função de perda *binary cross-entropy* acionada pela biblioteca *Keras* e tendo como método de avaliação de desempenho a acurácia binária (*binary accuracy*), a evolução do modelo mostrou possuir um aprendizado mais lento frente ao padrão de perda sem *Dropout*, no entanto, ocorre o aumento da perda dos dados de validação a partir da proximidade da *epoch* 30, desencadeando assim, o crescimento da distância entre as linhas de treinamento e validação.

Para a análise de acurácia do modelo sem *Dropout*, há um comportamento similar mostrado nos padrões de perda, onde o modelo alcança um aprendizado simultâneo entre os dados de treinamento e validação entre as *epochs* 20 e 40. No entanto, após a *epoch* 40, os dados de validação revelam um declínio e, posteriormente, estabilidade, justamente pelo fato dos dados de treinamento apresentarem melhor performance frente ao modelo.

Continuando a análise, no entanto, com a aplicação da técnica *Dropout* para o padrão de perda, a distância apresentada entre as linhas de treinamento e

validação são bem inferiores às dos padrões de perda do modelo sem *Dropout*, revelando que o modelo reduz a taxa de erros. Já para a análise de acurácia do modelo com *Dropout*, foi revelado que o modelo mantém uma boa performance no aprendizado de treinamento, mas a validação segue com uma performance inferior.

Após a inserção de regularizadores nas respectivas camadas, tem-se para os padrões de perda com *Dropout*, um crescimento gradual entre as linhas das *epochs* 20 e 50 para treinamento e validação, no entanto, revela estabilidade nas perdas. Já na análise de acurácia do modelo com *Dropout*, há a apresentação de um comportamento similar, visto que ocorre um crescimento singular e, posteriormente, maior estabilidade na epoch 100.

Como último passo de análise de desempenho do modelo desenvolvido, há a implementação e observação das métricas de matriz de confusão e AUC, a partir das quais é possível corroborar para os dados de acurácias encontrados anteriormente e entender qual configuração possui o melhor desempenho. Com isso, conclui-se que o modelo 1, embora revele taxas inferiores de perda, tem um desempenho um pouco menor em comparação aos modelos 2 e 3, justamente por possuir uma quantidade superior de falsos positivos. No entanto, mesmo os dois últimos modelos apresentando matrizes de confusão equivalentes, a AUC do modelo 2 é superior à do modelo 3, refletindo assim, um melhor desempenho.

Mediante os fatos mencionados, conclui-se que a utilização das redes neurais para o desenvolvimento desta aplicação desencadeou uma boa acurácia acerca do treinamento e validação do modelo preditivo, no entanto, a mesma poderia atingir melhores índices caso fosse implementado outro tipo de algoritmo. Como alternativa, o algoritmo de Árvores de Decisão, que também se adequa ao conjunto de dados, poderia ser facilmente implementado com a finalidade de testar a nova acurácia e talvez obter valores mais vultosos.

As conclusões que foram obtidas nesta pesquisa foram apresentadas minuciosamente para ajudar na elaboração de futuras análises preditivas, tais como: dissertações, monografias, artigos científicos ou acadêmicos e publicações em *blogs* ou revistas científicas. Dessa forma, os presentes formandos pretendem seguir carreira acadêmica na modalidade de pós-graduação (*stricto sensu*) com principal linha de pesquisa em Inteligência Artificial e *Machine Learning* aplicados na área da saúde, cuja finalidade é contribuir com a evolução da medicina e tecnologia da nação brasileira.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Folha, Estúdio. **10 anos de Cirurgia Robótica**. Matéria - Folha de São Paulo. São Paulo, 2018. <<https://www.einstein.br/noticias/noticia/saiba-mais-sobre-a-evolucao-da-robotica>> Acesso em 20 de mar. 2021.
- [2] De Comunicação, Empresa Brasil. **OMS: Câncer de mama supera o de pulmão e já é o mais comum no mundo**. Blog - Agência Brasil. Brasília, 2021. <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-03/oms-cancer-de-mama-supera-o-de-pulmao-e-ja-e-o-mais-comum-no-mundo>> Acesso em 06 de jul. de 2021.
- [3] Gebrim, Luiz Henrique; Quadros, Luis Gerk de Azevedo. **Rastreamento do câncer de mama no Brasil**. Artigo. São Paulo, 2006. <<https://www.scielo.br/j/rbgo/a/vqfSgLbQ6DPc6bFxFxQY5JLFN/?lang=pt&format=pdf>> Acesso em 06 de jul. de 2021.
- [4] Do Brasil, Oncológica. **Campanha reforça importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama**. Blog. Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Pará, 2020. <<https://www.oncologicadobrasil.com.br/ler-noticia.php?id=1525>> Acesso em 07 de jul. de 2021.
- [5] Patrício, M.; Pereira, J.; Crisóstomo, J.; Matafome, P.; Gomes, M.; Seíça, R.; Caramelo, F.. **Using Resistin, glucose, age and BMI to predict the presence of breast cancer**. BMC Cancer, 2018. <<https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Coimbra>> Acesso em 05 de maio de 2021.
- [6] 19º Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde. **Livro de minicursos do SBCAS 2019**. Artigo. Niterói - Rio de Janeiro, 2019. <<https://sol.sbc.org.br/livros/index.php/sbc/catalog/view/29/94/244-1>> Acesso em 20 de mar. 2021.
- [7] Carlos Lopes, Antonio. **Sistema Único de Saúde à beira do colapso**. Artigo - Revista Medicina S/A. São Paulo, 2020. <<https://medicinasa.com.br/colapso-sus/>> Acesso em 20 de mar. 2021.

- [8] Da Saúde, Ministério. **Sistema Único de Saúde (SUS): estrutura, princípios e como funciona.** Conselho Nacional de Saúde. Blog. Brasília, 2021. <<https://antigo.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude>> Acesso em 05 de jul. de 2021.
- [9] Da Saúde, Ministério. **Carta dos direitos dos usuários da saúde.** Conselho Nacional de Saúde. Carta informativa. Brasília, 2011. <http://www.conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/AF_Carta_Usuarios_Saude_site.pdf> Acesso em 05 de jul. de 2021.
- [10] Fatima, Meherwar; Pasha, Maruf. **Survey of Machine Learning Algorithms for Disease Diagnostic.** Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, 9, 1-16. Multan, Paquistão, 2017. <<https://doi.org/10.4236/jilsa.2017.91001>> Acesso em 20 de mar. de 2021.
- [11] Magnus, Tiago. **Machine Learning na saúde: Conheça essa tendência.** Blog - IClinic. São Paulo, 2018. <<https://blog.iclinic.com.br/machine-learning-na-saude-conheca-essa-revolucao/>> Acesso em 20 de mar. de 2021.
- [12] Schmitt, Markus. **How to fight COVID-19 with machine learning.** Blog - Data Revenue. Germany, 2020. <<https://www.datarevenue.com/en-blog/machine-learning-covid-19>> Acesso em 18 de abril de 2021.
- [13] Thuler, Luiz Claudio. **Considerações sobre a prevenção do câncer de mama feminino.** Revista - Revista Brasileira de Cancerologia. Rio de Janeiro, 2003. <<https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/2076/1291>> Acesso em 06 de jul. de 2021.
- [14] De Câncer, Instituto Nacional. **Câncer de Mama.** Blog - INCA. Rio de Janeiro, 2021. <<https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-mama>> Acesso em 06 de jul de 2021.
- [15] Wentz, Vinicios Henrique. **Redes Neurais densamente conectadas para detecção de câncer de mama em imagens histopatológicas.** Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Tecnológica do Paraná. Paraná, 2019. <<http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/12489>> Acesso em 22 de maio de 2021.
- [16] De Câncer, Instituto Nacional. **Detecção Precoce.** Blog - INCA. Rio de Janeiro, 2021.

<<https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-de-mama/acoes-de-controle/deteccao-p-recoce>> Acesso em 22 de maio de 2021.

[17] Honda, Hugo; Facure, Matheus; Yaohao, Peng. **Os Três Tipos de Aprendizado de Máquina**. Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações (LAMFO). Universidade de Brasília (UNB). 2017. <<https://lamfo-unb.github.io/2017/07/27/tres-tipos-am/>> Acesso em 07 de jul. de 2021.

[18] Rezende, Solange O.; Marcacini, Ricardo M.; Moura, Maria F.. **O uso da mineração de textos para extração e organização não supervisionada de conhecimento**. Artigo - Embrapa Informática Agropecuária. Brasília, 2011. <<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/895476/1/FSMA.pdf>> Acesso em 20 de mar. de 2021.

[19] Mayrink, Victor Teixeira de M.. **Avaliação do algoritmo Gradient Boosting em aplicações de previsão de carga elétrica a curto prazo**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 2016. <<http://www.repositorio.ufjf.br:8080/jspui/bitstream/ufjf/3563/1/victorteixeirademelomayrink.pdf>> Acesso em 06 de jul. de 2021.

[20] Breiman, Leo.. **Random forests**. *Machine Learning*, **45**, 5–32. Artigo. 2001. <<https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>> Acesso em 06 de jul. de 2021.

[21] Rodrigues, Sandra C. A.. **Modelo de Regressão Linear e suas Aplicações**. Relatório de Estágio para obtenção do Grau de Mestre em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2º ciclo de estudos). Universidade da Beira Interior. 2012. <<https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/1869/1/Tese%20Sandra%20Rodrigues.pdf>> Acesso em 06 de jul. de 2021.

[22] Figueira, Cleonis V.. **Modelos de Regressão Logística**. Dissertação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2006. <<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/8192/000569815.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> Acesso em 06 de jul. de 2021.

[23] Santos, Alcione Miranda dos; Seixas, José Manoel de; Pereira, Basílio de Bragança; Medronho, Roberto de Andrade. **Usando redes neurais artificiais e regressão logística na predição da Hepatite A**. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, 2005.

- <<https://www.scielo.br/j/rbepid/a/wpHxNfpjJz4k9VHBRrzgVfw/?lang=pt&format=html#>> Acesso em 06 de jul. de 2021.
- [24] Colaboratory. **Welcome To Colaboratory.** Artigo. <<https://colab.research.google.com>> Acesso em 01 de jul. de 2021.
- [25] Python. **Welcome to Python.org.** Artigo. <<https://www.python.org/>> Acesso em 01 de jul. de 2021.
- [26] Pandas. **pandas documentation.** Artigo. <<https://pandas.pydata.org/docs/>> Acesso em 01 de jul. de 2021.
- [27] Scikit-Learn. **scikit-learn: Machine Learning in Python.** Artigo. <<https://scikit-learn.org/stable/>> Acesso em 01 de jul. de 2021.
- [28] Keras. **Keras: the Python deep learning API.** Artigo. <<https://keras.io/>> Acesso em 01 de jul. de 2021.
- [29] Matplotlib. **Matplotlib: Python plotting.** Artigo. <<https://matplotlib.org/>> Acesso em 01 de jul. de 2021.
- [30] Sklearn. **sklearn.preprocessing.MinMaxScaleR.** Artigo. 2007 - 2020 <<https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.MinMaxScaler.html>> Acesso em 15 de maio de 2021.
- [31] Keras. **Layer activation functions.** Artigo. <<https://keras.io/api/layers/activations/>> Acesso em 15 de maio de 2021.
- [32] Kingma, Diederik P.; Ba, Jimmy. **Adam: A method for stochastic optimization.** CoRR, abs/1412.6980, 2014. <<https://arxiv.org/abs/1412.6980>> Acesso em 15 de maio de 2021.
- [33] Santos, Vitor C. O.; Soares, Hélio R.; Neto, Milton M.. **O uso da inteligência artificial na harmonização de músicas.** Trabalho Acadêmico - Centro Universitário do Triângulo (UNITRI). Minas Gerais, 2021. Disponível em: <<https://www.resi.uemgfrutal.com.br/wp-content/uploads/2021/03/O-uso-da-inteligencia-artificial-na-harmonizacao-de-musicas.pdf>> Acesso em 05 de jun. de 2021.
- [34] Academy, Data Science. **Entropia Cruzada Para Quantificar a Diferença Entre Duas Distribuições de Probabilidade.** Blog - Deep Learning Book. <<https://www.deeplearningbook.com.br/entropia-cruzada-para-quantificar-a-diferenca-entre-duas-distribuicoes-de-probabilidade/>> Acesso em 15 de maio de 2021.
- [35] Monard, Maria C.; Baranauskas, José A.. **Sistemas Inteligentes - Fundamentos e Aplicações.** Livro. 2003.

<<https://dcm.ffclrp.usp.br/~augusto/publications/2003-sistemas-inteligentes-cap4.pdf>

> Acesso em 03 de jul. de 2021.

[36] Keras. **Model training APIs.** Artigo.

<https://keras.io/api/models/model_training_apis/> Acesso em 15 de maio de 2021.

[37] Keras. **Accuracy Metrics.** Artigo.

<https://keras.io/api/metrics/accuracy_metrics/> Acesso em 15 de maio de 2021.

[38] Khaidem, Luckyson.; Saha, Snehanshu; Dey, Sudeepa Roy. **Predicting the direction of stock market prices using random forest.** arXiv preprint arXiv:1605.00003, 2016. <<https://arxiv.org/abs/1605.00003>> Acesso em 03 de jul. de 2021.

[39] Academy, Data Science. **Como Funciona o Dropout?** Blog - Deep Learning Book. <<https://www.deeplearningbook.com.br/capitulo-23-como-funciona-o-dropout/>>

Acesso em 05 de jun. de 2021.